

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ВАГОНА-ХОППЕРА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЦЕМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ

Ж.А. Кораев¹, Н.С Кодиров²

¹⁻²Ташкентский государственный транспортный университет (ТГТУ)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572733>

Аннотация: Надежность рам вагонов зависит от качества сварных швов, соблюдения скоростей движения при соударениях и др. Контроль качества многочисленных сварных соединений при производстве грузовых вагонов выполняется визуально, за редким применением шаблонов измерения катета шва.

Annotatsiya: Vagon ramalarining ishonchliligi, payvand chokklarining sifatiga, to'qnashuvlar paytida harakat tezligiga rioya qilishiga bog'liq. Yuk vagonlarini ishlab chiqarishda ko'plab payvandlangan bo'g'inlarning sifatini nazorat qilish, payvand uzunligini o'lchash shablonlarini kamdan-kam qo'llash bilan vizual tarzda amalga oshiriladi.

Abstract: The reliability of car frames depends on the quality of welds, observance of movement speeds during collisions, etc. Quality control of numerous welded joints in the production of freight cars is carried out visually, with the rare use of weld leg measurement templates. Non-destructive quality control of welds is not performed at all.

Ключевые слова: вагон-хоппер, рама, прочность, сталь

Keywords: hopper car, frame, strength, steel

Изменение конструкции хоппера модели 19-9596 производства ДП «ЛМЗ» заключалось только в изменении толщин несущих элементов и замене существующих марок сталей на высокопрочные 16Г2АФ и 18Г2АФпс с пределом текучести 440 МПа. Габаритные размеры, конфигурация и прочие особенности узлов и элементов вагона оставались без изменений. В оптимизированном варианте хоппера предполагалось, что хребтовая балка, шкворневая и концевая балка, обшива боковых и торцевых стен, крыши, бункеров, стойки боковых стен, усиливающий каркас торцевой стены и крыши, поддерживающие раскосы торцевой стены, продольные и поперечный коньки, каркас бункеров, боковая продольная обвязка кузова изготовлены из высокопрочной стали. Материал других, менее металлоемких элементов хоппера и повреждаемых в эксплуатации остался неизменным. Такой подход позволит получить максимальный технический и экономический эффект.

[1-3]

В расчетных моделях неизменными оставались закрепления и места приложения нагрузок, конечно-элементная сетка, упругие свойства материала. Действующие на хоппер нагрузки корректировались при снижении массы тары и увеличении грузоподъемности вагона. [4]

Распределение напряжений Мизеса в кузове хоппера улучшенной конструкции от действия расчетных нагрузок по I и III режиму в различном сочетании показано на рисунке. В таблицах 1 и 2 представлены результаты расчета напряженного состояния, основные несущие элементы которого изготовлены из высокопрочных сталей 16Г2АФ или 18Г2АФпс. [5-8]

Класс прочности – марка стали	I режим (удар, рывок)	I режим (сжатие, растяжение)	III режим (удар, рывок, сжатие, растяжение)
Балка хребтовая			
375 – 10Г2БД	440	396	260
Балка шкворневая			
345 – 09Г2С	440	396	260
Элементы кузова за исключением хребтовой и шкворневых балок			
345 – 09Г2С	440	418	270

Таблица 1. Допускаемые расчетные напряжения $[\sigma]$ (МПа) для элементов хоппера из высокопрочной стали.

Рис.1. Распределение напряжений Мизеса (Н/м²) в хоппере 19-9596 из высокопрочных сталей по I расчетному режиму при сжатии.

Таблица 1. Максимальные напряжения Мизеса $\sigma_{Миз}^{max}$ (МПа) III режиму в деталях хоппера до оптимизации.

Наименование детали	Удар		Рывок		Сжатие		Растяжение	
	$\sigma_{Миз}^{max}$	$[\sigma]$	$\sigma_{Миз}^{max}$	$[\sigma]$	$\sigma_{Миз}^{max}$	$[\sigma]$	$\sigma_{Миз}^{max}$	$[\sigma]$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Стена боковая								
Стойка промежуточная	144	440	140	440	350	418	315	418
II. Рама								
Z-профиль в концевой части	38	440	373	440	37	396	340	396
Z-профиль в средней части	148	440	190	440	342	396	338	396
Z-профиль в зоне заделки в шкворневую балку	157	440	126	440	194	396	232	396

Боковая обвязка	200	440	314	440	340	418	335	418
III. Бункер								
Каркас крыши	150	440	170	440	162	418	170	418
Конек поперечный	130	440	210	440	350	418	340	418
IV. Стена торцевая								
Стойки	325	440	350	440	138	418	170	418
Пояс	285	440	260	440	240	418	175	418
Раскосы	345	440	345	440	230	418	162	418
V. Балка концевая								
Полка лобовая	120	440	145	440	350	418	384	418
Полка верхняя	110	440	260	440	330	418	360	418
VI. Балка шкворневая								
Лист вертикальный	156	440	210	440	325	396	325	396
Лист нижний	155	440	278	440	315	396	315	396
Лист верхний	346	440	345	440	312	396	312	396
VII. Крыша								
Каркас	220	440	250	440	65	418	50	418

Таблица 2. Максимальные напряжения Мизеса $\sigma_{Миз}^{\max}$ (МПа) по III режиму в деталях хоппера после оптимизации.

Наименование детали	Удар		Рывок		Сжатие		Растяжение	
	$\sigma_{Миз}^{\max}$	$[\sigma]$	$\sigma_{Миз}^{\max}$	$[\sigma]$	$\sigma_{Миз}^{\max}$	$[\sigma]$	$\sigma_{Миз}^{\max}$	$[\sigma]$
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Стена боковая								
Стойка промежуточная	248	270	250	270	240	270	250	270
II. Рама								
Z-профиль в концевой части	30	260	225	260	43	260	223	260
Z-профиль в средней части	125	260	126	260	228	260	185	260

Z-профиль в зоне заделки в шкворневую балку	108	260	108	260	194	260	105	260
Боковая обвязка	185	270	130	270	225	270	215	270
III. Бункер								
Каркас крыши	215	270	228	270	230	270	234	270
Конек поперечный	150	270	155	270	230	270	190	270
IV. Стена торцевая								
Стойки	235	270	232	270	220	270	186	270
Пояс	160	270	165	270	200	270	230	270
Раскосы	135	270	154	270	158	270	186	270
V. Балка концевая								
Полка лобовая	110	270	80	270	240	270	170	270
Полка верхняя	125	270	65	270	230	270	160	270
VI. Балка шкворневая								
Лист вертикальный	130	260	108	260	212	260	190	260
Лист нижний	185	260	100	260	210	260	105	260
Лист верхний	205	260	208	260	200	260	200	260
VII. Крыша								
Каркас	90	270	88	270	80	270	75	270

Вывод:

Внедрение высокопрочных сталей в элементах кузова хоппера позволило снизить толщину слабо нагруженных элементов и усилить детали, подверженные интенсивным повреждениям в эксплуатации. При этом сохранился запас прочности таких узлов. Неизменные толщины остались у всех листов шкворневых балок, продольной обвязки кузова, раскосов и усиливающего каркаса торцевых стен, хребтовой балки, которые традиционно имеют высокий уровень напряжений по основным расчетным режимам.

Использованная литература:

1. Рузметов Я.О., Валиев М.Ш., «Использование высокопрочных сталей в конструкциях грузовых вагонов, производимых в Республике Узбекистан» //XI Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов «БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ» 26 – 29 сентября 2018 г. Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.
2. R.V. Rahimov., Ya. O. Ruzmetov. Analysis of the state and prospects of the development of the freight wagon fleet of the Republic of Uzbekistan. / Non-ferrous Metals. 2018. No. 1. pp. 7–11.
3. Ruzmetov Ya.O., Valiyev M.Sh. Usage of high-strength steel alloys on freight cars, produced in the republic of Uzbekistan. Актуальные вопросы и перспективы развития транспортного и строительного комплексов. IV-я Международная научно-практическая конференция, посвященная 65-летию БИИЖТа-БелГУТа. 77-79
4. Нормы расчета и проектирования грузовых вагонов железных дорог колеи 1520 мм Российской Федерации: ФГУП ВНИИЖТ – ФГУП ГосНИИВ. – Введ. 01.01.2005. – М. – 2005. – 210 с.
5. Общие технические требования к грузовым вагонам нового поколения. – М.: МПС. – 2001 г. – с. 25.
6. ГОСТ 19281-89. Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия. / Дата введения 28.09.89. Издание с изм. №1, утвержденным в декабре 1990 г. - 14 с.
7. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 640 с.